

Historias de vida de la Red de Maestras y Maestros de Medellín en el área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental

Luz Marina Rodríguez Agudelo

Licenciada en ciencias naturales y educación ambiental

Magister en ciencias de la educación

luzmarinara2006@yahoo.es

ORCID: 0009-0005-3265-8813

Robinson Gallego Gil

Licenciado en educación básica con énfasis en ciencias naturales y educación ambiental

Magíster en enseñanza de las ciencias naturales

robinsonalbertogallegogil@gmail.com

ORCID: 0000-0003-2306-3939

Resumen

Esta experiencia tiene como finalidad, brindar un espacio de aprendizaje y reflexión, para la incorporación del enfoque de género en las prácticas pedagógicas desde las ciencias naturales, que contribuya a la transformación de estereotipos y prácticas sexistas en la población estudiantil de Medellín. Para este fin, se tienen los aportes de la RED de maestras y maestros por la equidad de género desde las ciencias naturales, que es un grupo conformado por docentes que pretenden discernir experiencias pedagógicas en el marco de las problemáticas de identidad y biosocialidad del entorno escolar.

Esta RED se articula con las instituciones educativas de Medellín en colaboración con Mova como entidad vinculada con los procesos de formación continua de los docentes de Medellín y que pretende reivindicar la posición de los docentes como agentes del cambio sociocultural.

A continuación se presentarán las actividades de mayor impacto educativo que tiene la RED como por ejemplo: El árbol de la vida, los juegos creativos, el lectorante, la escritura de narrativas, etc. Lo que origina en las comunidades educativas las mismas oportunidades; sin dejar a un lado las particularidades de cada quien, permitiendo y garantizando los derechos que tienen las personas como individuos biológicos y sociales..

Palabras clave: RED de maestras y maestros, enfoque de género, ciencias naturales y experiencias docentes.

Life stories of the Network of Teachers of Medellín in the area of Natural Sciences and Environmental Education

Summary

The purpose of this experience is to provide a space for learning and reflection, for the incorporation of the gender approach in pedagogical practices from the natural sciences, which contributes to the transformation of sexist stereotypes and practices in the student population of Medellín. To this end, there are contributions from the GRID of teachers for gender equity from the natural sciences, which is a group made up of teachers who aim to discern pedagogical experiences within the framework of identity and biosociality problems in the school environment..

This GRID is articulated with the educational institutions of Medellín in collaboration with Mova as an entity linked to the continuous training processes of teachers in Medellín and that aims to vindicate the position of teachers as agents of sociocultural change.

Below, the activities with the greatest educational impact that the GRID has will be presented, such as: The tree of life, creative games, reading, writing narratives, etc. Which gives educational actors the same opportunities; without leaving aside the particularities of each person, allowing and guaranteeing the rights that people have as biological and social individuals.

Keywords: GRID of teachers, gender approach, natural sciences and teaching experiences.

Introducción

Establecer redes de profesionales y conocimientos en las áreas de la educación de las ciencias naturales es una tarea primordial para el desarrollo educativo en el Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. Se socializará las experiencias y los aportes educativos de la RED de maestros y maestras de Medellín, cuyo objetivo central ha sido conocer las diversas experiencias de las prácticas pedagógicas de los maestros y maestras del Distrito.

La experiencia de la profesora Luz Marina Rodríguez Agudelo, ha potenciado la creatividad y el arte en la enseñanza de las ciencias naturales mediante el árbol de la vida, la construcción de artefactos científicos con el uso del material reciclado, el uso de los espacios de la institución para siembras productivas, etc. en la IE Presbítero Antonio José Bernal Londoño de Medellín. Igualmente la experiencia didáctica del profesor Robinson Gallego Gil, que ha fortalecido la educación ambiental en relación con el aprovechamiento del reciclaje y el reconocimiento de la identidad sociocultural en estudiantes de básica primaria. de la IE Progresar de Medellín.

Se compartirá además, la manera de cómo se socializan dichas experiencias y retroalimentan la RED. Donde se plantean nuevas experiencias dinamizadoras del área de las ciencias naturales y educación ambiental, para fortalecer las prácticas pedagógicas, generando espacios de diálogo sobre la práctica docente, con el fin de

mejorar los métodos de enseñanza y facilitar aprendizajes significativos a través de la resignificación del rol docente; ya que la formación continua y la construcción colectiva son un objetivo en común de quién se integra a la RED.

La RED tiene como apoyo a la Secretaría de Educación de Medellín y MOVA quienes impulsan la transformación del maestro, atendiendo los nuevos retos de la educación y otras formas de enseñar en la escuela generando ambientes de aprendizaje que favorecen la creatividad, la innovación, la investigación y las redes de conocimiento. La RED de maestros y maestras de diferentes instituciones educativas del Distrito de Medellín centra su accionar en la dinamización de equipos de apoyo que, a través de un trabajo conjunto, se proponen el reto de asumir un proceso de formación que debe materializar en el aula de clase desde sus propias experiencias.

Descripción de la innovación

La RED de maestros y maestras del Distrito de ciencia, tecnología e innovación de Medellín es un grupo multidisciplinario de docentes e instituciones que se asocian para investigar o desarrollar proyectos encaminados al perfeccionamiento de las prácticas pedagógicas en las instituciones educativas de la ciudad. Esta iniciativa educativa nace en la Secretaría de Educación de Medellín, con el apoyo de la secretaria de la mujer; de ahí se desarrolla la RED de maestros y maestras por la equidad de género desde las ciencias naturales.

Este grupo de docentes busca contribuir a la visibilización del papel que desempeñan las maestras y maestros en las instituciones educativas. En la RED se pretende la construcción de una sociedad democrática donde se reconozca tanto a hombres como mujeres en igualdad de derechos y en reconocimiento de las características que nos identifican como seres biológicos inmersos en problemáticas ambientales.

Así mismo, la RED de maestros y maestras por la equidad de género desde las ciencias naturales se concibe como un proceso de reflexión, donde se investiga y se socializan los diversos métodos y didácticas de enseñanza para el aprendizaje significativo de las ciencias, a través de la construcción colectiva de iniciativas pedagógicas que pretendan la resignificación del rol docente y la formación integral y equitativa de los actores educativos.

En este punto, la RED obtiene el apoyo de MOVA (Maestros movilizados de prácticas innovadoras) que actúa como un centro específico de innovación pedagógica para los docentes del Distrito. Este lugar abre sus espacios para encuentros presenciales y voluntarios, en donde los docentes socializan y reflexionan mediante sus investigaciones y experiencias en el contexto escolar. MOVA es un reconocimiento a los y las docentes, directivos docentes y agentes educativos para que sean ejes transformadores de la cultura y la sociedad actual. Maestros movilizados de prácticas innovadoras (MOVA), (2023). Centro de innovación del maestro. www.medellin.edu.co/mova. Recuperado el 15-9-2023 de: <https://www.medellin.edu.co/maestros/>.

Experiencia

Para apoyar los procesos educativos de los estudiantes de las Instituciones Educativas Progresar y Pbro. Antonio José Bernal Londoño del Distrito de Medellín, es indispensable mantener acciones que pretendan el desarrollo de las potencialidades personales de los estudiantes. Para conseguirlo, es necesario transformar el modo en que las personas piensan y actúan. De esta manera en la RED de maestras y maestros se hacen evidentes las siguientes experiencias educativas y didácticas, accionadas en la población escolar de las instituciones mencionadas anteriormente.

En principio, se tiene la implementación de la actividad del “Árbol de la vida”, en donde se pretende la identificación de los estudiantes como seres vivos, humanos y con un género biológico preestablecido desde las secuencias de ADN. A partir de esta actividad los estudiantes se ven inmersos en temas de orden científico social como por ejemplo: la reproducción humana, las diferencias en el género humano, la genética en las poblaciones, las relaciones interpersonales a partir de las orientaciones y los estereotipos, etc.

En segunda instancia se pone en práctica la realización de “Juegos creativos y didácticos” por medio de la utilización de reciclaje. Aquí se procura que los estudiantes adquieran conciencia sobre el cuidado del medio ambiente y el reconocimiento de que hombres y mujeres tienen las mismas capacidades para trabajar en equipo, usar la creatividad y utilizar diversos materiales para el desarrollo y aplicación de los juegos didácticos para potenciar habilidades y destrezas en los estudiantes.

Por otra parte, se tiene la actividad de “Lectorante” en donde se propone la lectura de cuentos cortos en la biblioteca y pedidos a la carta, simulando los ingredientes de una comida netamente literaria. Las lecturas que accionan esta actividad son relacionadas con temas de equidad de género y educación ambiental desde sus esferas natural y sociocultural. El Lectorante promueve la curiosidad, la libertad y la tranquilidad en el trabajo cooperativo y la capacidad de preguntar e inferir desde diferentes posturas.

Del mismo modo, se tiene la actividad de “Escritura de narrativas” que consiste en la realización de escritos sobre diferentes temas relacionados con la equidad de género desde la biología, los estereotipos y las problemáticas humanas desde la biosocialización. La dinámica en la realización de los escritos se da por medio de consultas y preguntas clave, relacionadas con los temas anteriores, en donde se puede incluir el apoyo de las familias y otras áreas del saber que logren responder a la estructura de escrito.

En la actividad de “Siembra colectiva”, se pretende el aprovechamiento de ciertos espacios institucionales, utilizando el apoyo de los recursos que algunas instituciones donan en cuanto semillas, plántulas y abono para cultivar. Esta actividad promueve el fortalecimiento de las capacidades de observación, interrogación, experimentación, etc. (método científico); que conlleva a una reflexión sobre la variedad de sexos y especies que conviven en este mundo y las relaciones ambientales que se dan tanto en plantas como en animales.

Es evidente que para la enseñanza de los valores sociales, de las ciencias y de la cultura, se obtienen aprendizajes más significativos cuando se aprende haciendo. (Dewey, 1910). En este sentido en la RED se proponen actividades de realización de manualidades (máscaras, vestuarios, instrumentos, juguetes, etc.) A través de la utilización de reciclaje, con el apoyo de las familias y con el fin de representar materialmente aspectos como el cuidado y conservación de los recursos ambientales y el reconocimiento de las identidades socioculturales en la comunidad educativa.

Por último, la RED de maestras y maestros por la equidad de género desde las ciencias naturales, propone como mecanismo de divulgación de las anteriores experiencias, diferentes espacios como por ejemplo las instituciones educativas del Distrito o los espacios de MOVA. En dichos lugares, se socializan las experiencias y se hace evidente todos los procesos que conlleva la realización de las actividades y las reflexiones que emergen de las experiencias de los estudiantes y los docentes de la RED.

Resultados

Atendiendo a las experiencias anteriores y desarrolladas por medio de las actividades propuestas por la RED de maestras y maestros por la equidad de género desde las ciencias naturales, se ha podido establecer las siguientes conclusiones, teniendo en cuenta cada actividad desarrollada por la RED en el entorno escolar.

Respecto a la actividad del “Árbol de la vida”, se originó la ampliación de las competencias interpretativas y argumentativas de los estudiantes en función de los conocimientos que se integraron para comprender el ser vegetal, en relación con la dimensión humana animal. En este punto los y las estudiantes lograron comprender de manera práctica contenidos científicos como: la formación de la vida, el desarrollo y las interacciones en el ambiente y los niveles de organización en la naturaleza identificando la diversidad de especies inmersas en la naturaleza y la sociedad.

Por ejemplo, relacionar la tierra o el sustrato del árbol con los compuestos químicos que originan la vida (ADN), la raíz del árbol en relación con la formación de células, el tallo en relación con los tejidos conductores que originan las ramas primarias, que se relacionan con los sistemas y las ramas secundarias, que se relacionan con la producción órganos como las flores, frutos y semillas productos de la fecundación y que terminan en el desenvolvimiento de un nuevo ser vegetal en analogía con el desarrollo y la identidad de un ser animal.

En referencia a los “Juego creativos y didácticos”, se permitió identificar conceptos clave de las ciencias naturales como por ejemplo velocidad, fuerza, resistencia, fluidez, etc. Además la identificación de valores como la responsabilidad, la cooperación, la paciencia, el ingenio, etc. Útiles para llevar relaciones interpersonales en el marco de la equidad de género. Así mismo, en la realización de los juegos se utilizaron materiales reciclados. Esto demostró una sensibilización frente a las problemáticas ambientales que tienen peso en la actualidad, como por ejemplo la contaminación por residuos.

En cuanto equidad de género, la experiencia anterior, tuvo incidencia en comprobar que los diferentes géneros humanos tienen la facilidad para construir artefactos desde sus propios diseños creativos, permitiendo con ello la igualdad en el desarrollo de las habilidades que permiten hacer y jugar equitativamente y en las mismas condiciones. Es importante visualizar las dificultades de aprendizaje que presentan algunos estudiantes y que hacen una diferencia cognitiva y experimental a la hora de establecer un resultado que podría darse o no de forma equitativa.

En la experiencia de “Lectorante”, los y las estudiantes reconocieron la importancia de sentir motivación a la hora de aprender por medio de otros mecanismos de enseñanza. Esta actividad hizo evidente la activación de la memoria por medio del desarrollo de competencias como la interpretación y la argumentación que conducen a la realización de críticas respecto al tema de las lecturas relacionadas con equidad de género y educación ambiental desde sus esferas natural y sociocultural. Del mismo modo, los estudiantes liberaron algunas emociones como: alegría, duda, sorpresa, desacuerdo, etc. Resultado de una experiencia de aula diferente, motivadora y significativa.

Sobre la experiencia de la “Escritura de narrativas”, los estudiantes lograron evidenciar el desarrollo de las capacidades de imaginación, argumentación y postura crítica en los temas relacionados con la biología de la equidad de género, estereotipos, identidad y biosocialización. Para la construcción de las narrativas, los estudiantes y su creatividad, reflejaron por escrito muchas de sus vivencias, puesto que en la ambientación y los personajes de sus narrativas cuentan mucho de sus sentimientos, emociones y problemáticas como seres humanos inmersos en la complejidad social que los cuestiona.

Por otra parte, en la experiencia de “Siembra colectiva” se logró evidenciar el mejoramiento de espacios institucionales desde la ornamentación, aplicando a esto conceptos específicos sobre el desarrollo de las plantas. En términos de equidad de género, se deja ver en los estudiantes una comprensión sobre el proceso en los quehaceres agrícolas y ornamentales. Cada uno de los y las estudiantes desarrollan actividades como: sembrar, abonar, regar, fumigar y podar. Esto les genera interacción y tolerancia frente a la reflexión acerca de los estereotipos y la idea, de que la mano de obra relacionada con estas actividades es inversamente proporcional al género.

Sobre la elaboración de manualidades hechas con material de reciclaje. Se tiene en los estudiantes un aprendizaje significativo relacionado al cuidado y conservación del medio ambiente. Con la elaboración de máscaras, vestuarios y otros artefactos, se logró identificar la importancia de reconstruir y vivenciar una identidad en el marco de la equidad de género, ya que con dichas creaciones se establecieron diversos estereotipos que fomentan valores como: la tolerancia, la igualdad, la aceptación, la autoestima y el respeto por la vida.

Así mismo, los estudiantes desarrollaron competencias sociales como: el trabajo en equipo, la creatividad e innovación, el liderazgo y la asertividad. Del mismo modo, aprendieron conocimientos desde la transversalización de áreas que se originó en el desarrollo de la actividad como por ejemplo: el concepto de identidad desde la ética, la creatividad desde la artística, la innovación desde la tecnología, el reciclaje desde las naturales, la cooperación desde las sociales, la comunicación desde el lenguaje, etc.

Finalmente, en las actividades de socialización que propone la RED, son mostradas por los estudiantes y docentes en la comunidad educativa y relacionadas en los diferentes formatos, espacios y momentos como: el salón de clase, actos culturales, festivales, bitácoras, cuadernos, mayas curriculares, guías de trabajo y evidencias en los diversos espacios institucionales (murales, corredores, patios, etc) u otros espacios de socialización como por ejemplo Mova. Cada socialización debe estar amparada con los proyectos ABP (aprendizaje basado en proyectos) que es una metodología basada en el estudiante como protagonista de su propio aprendizaje.

Lo anterior permite la elección y la implicación de los estudiantes en su proceso escolar, facilitando el empoderamiento y el protagonismo en su desarrollo sociocultural, en la medida de que se genera un ambiente crítico y una madurez cognitiva relacionada con distinguir entre gustos, creencias, actitudes e identidades que posibilitan una equidad de género, en la que mujeres y hombres tienen las mismas oportunidades, condiciones y formas de trato; sin dejar a un lado las particularidades de cada ser y garantizar los derechos humanos que tienen los estudiantes como individuos.

Discusión

Los resultados de las anteriores experiencias confirman la teoría de Ruíz (2018), quien ha señalado que través de la interacción del juego y otros dispositivos didácticos de enseñanza, los estudiantes aprenden de manera activa, analizando y resolviendo un problema del contexto, y esto genera mayor motivación que las metodologías tradicionales.

En este sentido la RED de maestras y maestros por la equidad de género desde las ciencias naturales del Distrito de Medellín, ha diseñado una “caja de herramientas” como incitativa de divulgación social y con el objetivo de mostrar los avances de las experiencias ya mencionadas, estableciendo un dialogo con los docentes, estudiantes, directivos y acudientes que hacen parte de las diversas comunidades educativas de Medellín.

Esta caja de herramientas, contiene carteles informativos con imágenes, fichas ilustradas, cuentos, máscaras, gafas, colores, definiciones con ilustraciones, cuestionarios para contestar mediante juegos didácticos y otros insumos provenientes de las actividades ejecutadas por la RED. Los insumos de la incitativa son el pretexto para la escucha activa y la crítica constructiva entre algunas de las comunidades educativas de Medellín, ya que la caja de herramientas busca motivar y fortalecer la creatividad, el juego, la imaginación y el pensamiento crítico de cada uno de los actores educativos que intervienen con las propuestas enmarcadas por la RED.

Así mismo, la caja de herramientas permite que los estudiantes y las familias se expresen desde su imaginación, para lograr una expresión libre sobre la importancia de la escuela, la sociedad, la familia, el juego, las emociones y las problemáticas en el contexto de la identidad y la equidad de género. A modo de análisis, estos factores serán los recursos con los cuáles debemos reinventar la escuela y la sociedad que se formará desde la igualdad de condiciones para los seres humanos, puesto que tanto mujeres como hombres han identificado en ciertos periodos críticos, la necesidad de percibirnos como seres humanos en igualdad, frente a las oportunidades del contexto y en la adquisición de habilidades para enfrentar la sociedad.

Llegó el momento para que comprendamos y accionemos los derechos y deberes de la niñez, en reconocimiento como sujetos sociales, con necesidades y oportunidades en equidad, y para la construcción de un mundo adecuado desde el trato digno que cada quien merece. Así mismo, llegó la hora de escuchar los temas de afectación en los ámbitos de integridad emocional y física de los estudiantes, promoviendo el derecho a la libre expresión y a elegir la manera de cómo hacerlo.

Por ejemplo, en las primeras experiencias con la socialización de la caja de herramientas, se ve reflejado en las pinturas y dibujos que dejan plasmado los estudiantes, la evidencia de lo que quieren y expresan al otro, sin divulgar la angustia emocional que algunos sienten y la interacción compleja que tienen con los demás. Este ejemplo proporciona un desarrollo significativo en la representación de los estados emocionales de los estudiantes desde su entorno familiar y biosocial. Permitiendo con ello distinguir los imaginarios de los estudiantes, sus problemáticas familiares y sus temores psicosociales.

Estas consignas educativas están ligadas a los pensamientos de grandes personalidades de la educación como Vygotsky cuando habla de la interacción social y su impacto en el aprendizaje, con Ausbel cuando sugiere que el aprendizaje experiencial es más profundo y significativo, lo que se denomina “aprendizaje vicario” y con la ideología de Casasu quien indica que los estudiantes aprenden más y mejor cuando la emocionalidad está en armonía.

No obstante, la escuela es un espacio dispuesto para promover aprendizajes, en donde es un factor clave para este fin, promover una equidad de género en donde hombres y mujeres puedan realizar sus propósitos de vida en igualdad de condiciones. Sin embargo, es en la familia donde por vez primera se inicia el aprendizaje de las personas y de estas conductas facilitadas en casa depende en gran medida la significancia de los aprendizajes que sugiere la escuela y su reflejo en la sociedad.

Según lo anterior, estos ideales educativos pueden ser factibles en la medida de accionar en el entorno escolar las siguientes características:

- Ofrecer en el aula de clase un trato de respeto y confianza que integre ambos géneros de forma armónica en los procesos de aprendizaje.
- Proporcionar debates en clase, donde se evidencie que todos pensamos y actuamos de forma segura y tranquila, sin notarse diferencia de género.
- Sensibilizar, reforzando el concepto de que tanto hombres como mujeres estamos en igualdad de condiciones.
- Reconocer el papel de las mujeres en la Historia y visualizar su importancia en el entorno sociocultural, político y económico como seres influyentes capaces de transformar realidades.
- Fortalecer desde la escuela la igualdad del ser en el hacer, y superar la desigualdad que se presenta en las aulas de clase, evitando la violencia que se da en ambos géneros.
- Trabajar en un lenguaje no sexista, donde hombres y mujeres son protagonistas de las diferentes actividades, fomentando la participación equitativa de los ambos géneros y promoviendo un ambiente armonioso, tolerante, respetuoso y cooperativo.

- Fomentar la convicción que el lenguaje no sólo refleja, sino que además transmite y refuerza los estereotipos y los roles que históricamente son considerados adecuados para mujeres y hombres en una sociedad.

De este modo en las Instituciones Educativas Pbro. Antonio José Bernal Londoño y Progresar, se ha venido realizando, desde el año 2008, un trabajo frente al liderazgo especialmente de la mujer y en los diferentes sectores que la rodean, en donde poco a poco se ha ido adquiriendo un protagonismo en temas relacionados con: arte, economía, investigación y experimentación, etc. Mostrando que ellas pueden sobresalir y contribuir al progreso de su misma comunidad.

Esto no significa que los hombres estén de lado. Al contrario, y de manera incluyente los hombres van a la par, en una relación cordial de tú a tú, comprendiendo de que todos los seres humanos somos equitativos en cuanto la toma de acciones para la obtención de logros frente al desarrollo personal y colectivo en los procesos socioculturales de cualquier contexto.

Ahora bien, es importante reconocer que la primera educación facilitada en las familias es fundamental para la construcción de valores y que la escuela solo complementa esta formación con los saberes específicos, modificando de alguna manera las competencias emocionales y sociales que cada persona va desarrollando de acuerdo con sus capacidades y habilidades. En este sentido la coeducación, podemos decir, que es un método educativo que parte del principio de la igualdad entre sexos y la no discriminación por razón de género. Coeducar significa no establecer relaciones de dominio que supediten un género a otro, sino incorporar en igualdad de condiciones las realidades y la historia de las mujeres y de los hombres para educar en la igualdad desde la diferencia. Alcaldía de Medellín, secretaria de las mujeres (2023). Historias de vida. www.medellin.gov.co/es/secretaria-mujeres/. Recuperado el 14-9-2023 de: https://www.medellin.gov.co/es/secretaria-mujeres/#historiasdevida_.

Para concluir, en las instituciones educativas Pbro. Antonio José Bernal Londoño y Progresar, se tienen las siguientes premisas o recomendaciones en relación al fortalecimiento de la equidad de género desde los aportes que brinda las ciencias naturales y la educación ambiental:

- Desarrollo de una autoestima autónoma que promocióne nuevas identidades masculinas y femeninas.
- Educar con el fin de que las mujeres y hombres cumplan sus metas propias, disminuyendo las conductas machistas.
- Aprendizaje en los derechos humanos y así evitar la violencia de género.
- Incorporación en el PEI de las Instituciones Educativas del Distrito de Medellín el enfoque de equidad de género.
- Formación continua de los y las docentes por parte de la Secretaria de Educación del Distrito, en cuanto prácticas pedagógicas, incluyentes y vanguardistas.
- Proponer a Mova y otras entidades de educación y cultura que articulen en sus procesos de formación el tema de equidad de género articulado no solo con el área de ciencias naturales, sino con las demás áreas del saber.
- Proponer a la Secretaria de Educación del Distrito, que se articule con la Secretaria de las Mujeres y otras secretarías, con el ánimo de fortalecer una educación no sexista, implementando estrategias de cátedra para estudiantes, acudientes y demás actores de la educación.

Hoy no solo se trata de hablar de igualdad de género en el aula de clases, lo importante a tener en cuenta es la forma de como actuamos en nuestras prácticas pedagógicas con los estudiantes, reconociendo sus roles y estereotipos particulares, de acuerdo con su género y mediante la promoción de valores que serán reconocidos en la sociedad. Por tales motivos, es relevante generar conciencia sobre las problemáticas que se

viven en la actualidad por cuenta de la discriminación y la violencia contra el género, que tiene las alarmas disparadas en la convivencia social y no solo a nivel local sino a nivel mundial.

Referencias bibliográficas

Dewey, J. (1910). How we think, traducido al español en 1917 y revisado en 1933.

Ruíz, M. (2018). Los retos de la evaluación. Madrid. Narcea, 206 pp.

<https://www.medellin.edu.co/mova/>

<https://www.medellin.gov.co/mujeres/>

https://www.minam.gob.pe/proyecolegios/Curso/curso-virtual/Modulos/modulo2/3Secundaria/m2_secundaria/Aprender_haciendo-John_Dewey.pdf